

Федоренко Ольга¹

Email: oo.fedorenko@knu.ua

<http://doi.org/10.5281/zenodo.20305852>**Кава як соціальний та культурний феномен у повсякденності та в умовах війни**

Соціологія та сучасні соціальні трансформації. Матеріали XVIII Всеукраїнської конференції з міжнародною участю «Соціологія та сучасні соціальні трансформації», 10-11 листопада 2025 року (Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет соціології). – К.: Видавництво «Наукова столиця», 2026. – 129 с.

Кава давно перестала бути просто напоєм – вона стала соціальним феноменом, який об'єднує економічні, культурні та символічні виміри людського життя. У сучасному світі, де повсякденність дедалі більше структурується через споживчі практики, кава виступає медіатором соціальних зв'язків, маркером статусу, засобом самовираження і індикатором глобальних соціальних трансформацій.

Дослідження кави у соціологічному вимірі відкриває можливість осмислити як глобальні, так і локальні процеси трансформації повсякденності – від колоніальної історії товару до формування кавової ідентичності.

Батьківщиною кави вважається Ефіопія. За легендою пастух помітив, що його кози ставали більш енергійними після того, як з'їдали ягоди з певного дерева. Розповсюдження кави по всьому світу тісно пов'язане з колоніалізмом та промисловими революціями. Приблизно на початку XVII століття кава потрапила в Європу завдяки таким колоніальним державам як Франція, Нідерланди та Велика Британія. Колонізатори привласнили зерна та плантації, створивши абсолютно нову кавову культуру в Європі, часто не пов'язану з багатовіковими традиціями та ритуалами країн, які започаткували її вирощування та виробництво. Поява нових транспортних технологій у XIX столітті також була важливим елементом у розвитку світової торгівлі кавою. Промислова революція в Європі, і, зокрема, розвиток морського транспорту, значно прискорили розподіл продукції та дозволили розпочати масові міжконтинентальні перевезення (Балушинська & Тобіасевич, 2025).

Кава є одним з найважливіших сільськогосподарських продуктів у світі. Країни-виробники кави зазвичай є країнами, що розвиваються, тоді як країни-споживачі – це, переважно, розвинені країни. Пояснюючи термін «соціологічна уява», Е. Гідденс вдається до аналізу кави. Він пише: «Поряд з нафтою, кава є найціннішим товаром у міжнародній торгівлі; вона забезпечує багато країн найбільшим джерелом іноземної валюти. Виробництво, транспортування та розповсюдження кави вимагають безперервних транзакцій між людьми, які знаходяться за тисячі миль від споживача кави» (Giddens, 2009, p. 7-8).

Швидке зростання ринку кави також створило попит на її різноманітні форми, популяризувавши кав'ярні і сприявши розвитку «кавової культури». Згідно з деякими історичними джерелами, українець Ю. Кульчицький

¹ Викладачка, к. соц. н., соціологія, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

відкрив у Відні першу кав'ярню, долучившись до формування підвалин того, що потім назвали «кавовою культурою Відня» (Хотин, 2023). До кінця XVIII століття кав'ярні стали популярними місцями для інтелектуальних і політичних зустрічей та обміну культурними новинами майже по всій Європі, особливо у великих містах. Наприклад, дублінські кав'ярні були одночасно і бібліотеками, і центрами для любителів читання. Відомий американський соціолог Р. Ольденбург називає кав'ярні «третім місцем» поряд з пабами, бібліотеками, магазинами, клубами, – тобто частиною міського простору, яку не можна віднести до дому («першого місця») та місця роботи чи навчання («другого місця») (Oldenburg, 1989).

На сьогодні кав'ярні не тільки є «третім місцем», де людина відпочиває, зустрічається з друзями, а й місцем для продуктивної роботи. Дослідники виявили «ефект кав'ярні» («coffee house effect»), згідно з яким фонові звуки (приблизно 70 децибел), які характерні для багатьох кав'ярень, сприяють продуктивності. Цей шум забезпечує достатню стимуляцію мозку, щоб зосереджуватися, не відволікаючись (Chopra, n. d.). Крім того, комфортні умови (можливість перекусити та випити кави, доступ до розеток, зручних столів і безкоштовного Wi-Fi) сприяють зростанню кількості людей, які надають перевагу роботі в кав'ярнях замість дому.

Споживання кави, як правило, тісно пов'язане із соціальною поведінкою людей. Коли ми кличемо когось «попити каву», ми маємо на увазі соціальну взаємодію, а не сам акт вживання кави. У цьому контексті доречно згадати концепцію соціального капіталу Р. Патнема. Кав'ярні й спільне пиття кави створюють саме ті простори, де формується «зв'язувальний» (bonding) і «з'єднувальний» (bridging) соціальний капітал – через обмін думками, емоційну підтримку, короткі розмови з колегами чи навіть випадковими знайомими. Вживання кави може розглядатися як колективний ритуал, що тісно вплетений в індивідуальний розпорядок дня багатьох індивідів.

Кава може бути важливою частиною ідентичності. Наприклад, Кавовий культурний ландшафт Колумбії є одним із найяскравіших прикладів того, як економічна діяльність трансформується в форму культурної самоідентифікації. Для мешканців цього регіону кава стала не лише головним джерелом доходу, а й символом національної гордості, праці та стійкості. У 2011 році цей ландшафт було офіційно внесено до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (Coffee Cultural Landscape of Colombia, n. d.).

Кава часто виступає прикладом демонстративного споживання, коли процес і форма її вживання набувають символічного значення, виходячи за межі суто фізіологічної потреби. Відповідно до концепції Т. Веблена, кава стає не просто напоєм, а знаком соціальної відмінності. Вибір кави може виступати формою статусного сигналу. Наприклад, споживання кави з дорогих кав'ярень або рідкісних сортів зерен є символом належності до більш забезпеченого чи «просунутого» прошарку.

У контексті концепції культурного капіталу П. Бурдьє споживання кави можна розглядати як практику, яка репрезентує культурний смак. Кавові вподобання, уміння відрізнити арабіку від робусти, еспресо від фільтру,

розуміння етичних принципів «fair trade» чи «specialty coffee» – виступають формою демонстрації «гарного смаку», певної системи цінностей. Наприклад, обираючи каву з рослинним замість коров'ячого молока людина демонструє належність до практик етичного або екологічно свідомого споживання.

Кава традиційно сприймається як напій дорослих, символ входження у світ відповідальності, самостійності та соціальної зрілості. В дитинстві акт пиття кави часто має заборонений або обмежений характер, що лише підсилює його привабливість. Діти спостерігають, як дорослі п'ють каву і починають асоціювати цей ритуал із «дорослим» способом життя. Згідно з антропологом В. Тернером, перше вживання кави можна трактувати як обряд переходу, що символічно позначає зміну соціального статусу через ритуал. Таким чином, перша чашка кави може стати знаком соціальної зрілості й входження у спільноту дорослих (Sachan, 2021).

Кава є соціально прийнятним наркотиком, оскільки містить кофеїн – психоактивну речовину з стимулюючим впливом, надмірне споживання якої може призвести до проблем зі здоров'ям. Однак, на відміну, наприклад, від споживання марихуани, споживання кави толерується, стимулюється та заохочується. У ЗМІ та соціальних мережах реклама кави та кав'ярень зустрічається набагато частіше, ніж реклама алкоголю чи тютюну, яка підлягає суворому регулюванню. Наприклад, одна з найбільш популярних кав'ярень світу – Starbucks – станом на 2025 рік має понад 17,7 мільйонів підписників в Instagram і регулярно заохочує купувати певні кавові напої. У дослідженні ісландської науковиці М. Тордіс «Соціальний акт вживання кави» зазначено, що вживання кави можна розглядати як форму соціально прийнятної залежності. Процес навчання пиття кави має механізми, схожі до засвоєння інших психоактивних речовин. Люди поступово звикають до смаку, ефекту та символічного значення через спостереження, наслідування й участь у кавових ритуалах. Таким чином, споживання кави не сприймається як девіантна поведінка, а радше як частина соціально схваленої норми, що інтегрує індивіда в певну культурну та соціальну спільноту (Þórdís, 2022).

Стимулюючий ефект кави особливо цінний у стресових або екстремальних умовах, таких як військові конфлікти. Історично вона була присутня в пайках військових, починаючи з другої половини XIX століття. Під час Громадянської війни в США каву видавали солдатам як стратегічно важливий продукт. Під час Першої та Другої світових воєн кава, розчинна або у вигляді таблеток, забезпечувала не лише стимуляцію, а й підтримку бойового духу, ставши невід'ємною частиною повсякденного життя солдатів. Водночас, соціальна роль кави виходила за межі індивідуального вжитку. Наприкінці 1960-х у містах та селищах поблизу американських військових баз у США, Німеччині та Японії почали з'являтися маленькі кав'ярні GI (government issue), які стали простором неформального спілкування військових. Тут солдати могли відкрито говорити про свої проблеми, втому й розчарування без контролю начальства. З часом такі кав'ярні перетворилися на осередки антивоєнного руху (Пивоваров, & Жартовська, 2022).

В українському контексті повномасштабної війни кава також набула соціального виміру, який виходить за межі фізіологічного впливу. По-перше, кава стає символом соціальної солідарності та взаємопідтримки. Так, наприклад, практика «підвішеної кави для військових» дозволяє цивільним долучитися до підтримки армії у повсякденному житті (Кава для військових..., 2025; Низка столичних кав'ярень..., 2024).

По-друге, ветеранські кав'ярні можна розглядати як приклад ресоціалізації та соціальної інтеграції через економічну діяльність. Ветеранський бізнес не лише створює робочі місця, а й виконує інтегративну функцію, сприяючи поверненню військових до мирного життя та зміцненню соціальних зв'язків у громадах. Прикладом є відома кав'ярня «Veterano Coffee» та інші (Микитун, 2025).

По-третє, кава виконує утилітарну та символічну роль у самих військах. Вона допомагає боротися з недосипом, холодом і втомою, підтримуючи не лише фізичну, а й психологічну стійкість. Ритуал спільного пиття кави на фронті може набувати характеру колективної дії, що консолідує групу та створює ілюзію нормальності серед хаосу війни.

По-четверте, кава в умовах війни виконує функцію соціально прийнятної засобу підтримки працездатності, зменшення стресу та адаптації до екстремальної реальності. Як «легальний стимулятор», вона допомагає відновлювати концентрацію, долати наслідки хронічної втоми та недосипання. Незважаючи на руйнування інфраструктури, дефіцит ресурсів чи небезпеку обстрілів, багато кав'ярень продовжують функціонувати. У періоди масових відключень електроенергії такі кав'ярні нерідко виконують роль «пунктів незламності», забезпечуючи не лише каву, а й зарядні пристрої, тепло, зв'язок тощо. У цьому контексті споживання кави та функціонування кав'ярень можна розглядати крізь призму соціальної резильєнтності, тобто здатності спільнот відновлювати соціальні зв'язки, зберігати почуття спільності та відтворювати практики нормального життя попри кризові обставини.

Отже, кава виступає багатовимірним соціальним феноменом: вона є і стимулятором фізичної та психологічної працездатності, і маркером культурного та соціального статусу, й інструментом формування соціального капіталу та колективної ідентичності. В умовах війни її роль набуває додаткового значення від символу солідарності та підтримки військових до елемента соціальної резильєнтності, який допомагає спільнотам зберігати нормальність і взаємозв'язки в екстремальних обставинах. Таким чином, кава перестає бути лише напоєм і стає соціально значущим ресурсом, інтегруючи індивідів.

ЛІТЕРАТУРА

1. Балущинська, А., & Тобіасевич, Е. (2025). Кава як символ колоніалізму: соціальна історія кави як частина глобальних владних відносин і культурної дифузії. *Culturological Almanac*, 2, 346–357. <https://doi.org/10.31392/cult.alm.2025.2.42>

